

(CUATRO PUEGOS)

EL ANILLO DE ZAFIRA

LEYENDA FRANCESA DEL TIEMPO DE CARLO-MAGNO

DESPACHOS:

MADRID
Hernando, Arenal, 11.

|| **BARCELONA**
Bou de la Plaza Nueva, 18.

EL ANILLO DE ZAFIRA

LIBRERIA ENIGMA DEL TIEMPO DE CARLO MARX

DESPACHOS:

BARCELONA
Bon de la Plaza Nueva, 10

MADRID
Marqués, Arco, 11

EL ANILLO DE ZAFIRA.

CAPÍTULO PRIMERO.

En que se refieren los amores de Carlo-Magno y Zafira, como esta fué á visitar á una maga para que la dijese si podía estar segura de los amores de Carlo-Magno.

En el año de 780, despues del famoso y general bautismo de los sajones, el ilustre Carlo-Magno, quiso ver el Tiber y el suelo feliz de Italia; pero aquel noble Emperador, siempre invicto en la guerra, quedó en Roma prisionero entre los brazos de una hermosa jóven llamada Zafira, demostrándose de este modo, que el amor rinde á los más esforzados capitanes y vence á los más valerosos caudillos. La hermosa romana era célebre no solo por su peregrina belleza, sino tambien porque habia estudiado las ciencias ocultas, los secretos de la magia y las artes maravillosas.

Por esta causa, los soldados de Carlo-Magno decian que habia alcanzado el amor del Emperador merced á sus hechicerias y encantados filtros que le habia dado; pero de todos modos, bueno es advertir, que Zafira, por su extraordinaria hermosura y sus infinitas gracias, podia inspirar amor desde el más humilde al más elevado, pues no hay mayor encanto ni hechizo para ello que poseer un hermoso rostro, una gran discrecion y un carácter dulce y apacible, cualidades todas que Zafira reunia en grado superlativo.

Carlo-Magno estaba loco de amor por la hermosa italiana hasta el punto que de buena gana se hubiera quedado á residir allí; pero sus deberes de conquistador y jefe de un pueblo grande y poderoso le impedían consagrarse á sí propio y determinó dirigirse al Bravante, llevándose á la beldad que tanto le habia impresionado.

Ignorante de esta resolucion, Zafira que vió los preparativos de marcha, preguntó á un soldado lo que todo aquello significaba y entonces fué cuando supo que su adorado amante Carlo-Magno habia dado la orden de marchar al dia siguiente hácia el Bravante.

Triste y llorosa se fué hácia su pobre casa la infeliz Zafira, mesándose los cabellos y llena de dolor viendo cuán breve habia sido su dicha, pues demasiado comprendia que por la elevada gerarquía de su amante y además por estar casado con Hildegarda no era posible que la llevase con él.

Después de un rato en que su pena pudo desahogarse con abundantes lágrimas y como si de pronto le hubiera ocurrido una idea feliz, procuró serenarse, y saliendo de su casa, al oscurecer, visitó allende el Tíber una humilde y mísera cabaña, donde vivía una vieja profetisa, que leía en las rayas de las manos el porvenir de las personas que le consultaban, y además disponía á su antojo con ciertas yerbas encantadas del poder, de la fortuna y de la gloria.

Anhelante y temblorosa la bella Zafira, porque el dictámen de la hechicera no fuese favorable á su deseo, se presentó á ella preguntándole tímidamente si la amaba Carlo-Magno.

La vieja, que tenia el más repugnante aspecto que imaginarse puede, se la quedó mirando un gran rato, y después de consultar unos mugrientos pergaminos y ver la dirección que tomaban las espirales de humo producidas por un yerbajo que arrojó sobre unas ascuas, le contestó que el ilustré rey de los galos estaba loco de amor por ella y que la imágen de su amada estaba fijamente grabada en su corazón.

Volvió la calma al de Zafira con estas noticias, y queriendo asegurarse más, preguntó de nuevo si conservaría por mucho tiempo el amor del Emperador, á lo cual la vieja profetisa contestó enseñándole un hermoso anillo que brillaba entre los negros dedos de la hechicera, que lo conservaría tanto tiempo como poseyese el anillo y con él el precioso don que encerraba.

Zafira se quedó absorta contemplando aquella hermosa joya, de cuya posesion dependía su dicha. Era una sortija de oro con una piedra muy rara, que en la oscuridad lanzaba brillantes rayos como si fuera un lucero; y preguntando la enamorada jóven, qué joya fuese, la hechicera le respondió con gran pausa que era un maravilloso anillo que en otros tiempos habia pertenecido á la reina Cleopatra.

—Ved por qué—dijo—una egipcia tan fea, negra, pequeña y flaca, fué tan adorada y querida del gran Antonio, y por qué este sintió por ella un fuego amoroso tan grande, que su llama no pudo ser apagada por los mares, cuando á ellos se arrojó.

Zafira se quedó admirada con el relato, y la profetisa continuó diciendo:

—Juzgad por lo que os he referido cuán grande es su poder y más cuando sepais que sus virtudes aumentan cuando está al servicio de mujeres hermosas y jóvenes cual sois vos, y no cuando como ahora pertenece á una vieja tan arrugadita y fea como yo soy.

Este anillo—continuó diciendo—se formó de oro puro, y el gran papa Adriano, con celeste y santa inspiracion le bendijo, y de ahí arrancan todas sus virtudes; de las cuales jamás podrá vencer el demonio, por muchas y grandes que sean las sujestiones que haga para lograrlo.

Después de la batalla de Cannas, fué á poder de Anibal, quien lo recibió envuelto entre infinitad de joyas que formaban el botín de guerra, y de todos los anillos que le presentaron en una bandeja sólo quiso conservar el de Cleopatra, y desde entonces empezó á prosperar en la guerra y en sus conquistas; pero un día lo perdió y se eclipsó su estrella, sus soldados le vendieron y sus armas fueron humilladas y vencidas.

Zafira entró en deseos de adquirir el preciado anillo y convenida en el precio, que consistió en dejar á la hechicera por dueña y señora de su casa y bienes de Roma, dijo la vieja entregándosele:

—Tomad este anillo, talisman de gloria y fama, que en vuestras manos está llamado á ser rico tesoro de esperanzas y de amor. Con él sereis dichosa, bella, adorada, poderosa y grande; vereis satisfechos todos vuestros afanos y nadie podrá abatiros, y como os llamais Zafira, y dá la casualidad que la piedra engastada en el anillo es un precioso zafir, á todas las anteriores ventajas se agrega el de que vuestro recuerdo os sobreviva, por cuya razon debéis guardarlo, y cuando la muerte llame á vuestras puertas, debéis colocaros el anillo en la boca y disponer que con él os entierren y de este modo el gran Emperador Carlo os amará tambien despues de muerta.

Satisfecha con estas explicaciones, Zafira tomó el anillo, le contempló con amoroso éxtasis y lo besó con arrobamiento, notando entonces con placer que no se empañaba con el aliento. Púsole en sus dedos, y soñando dichas y venturas, se despidió de la profetisa ratificándose en su palabra de cederle todas sus rentas y bienes á cambio de la preciado joya.

CAPÍTULO II.

Como Carlo Magno en una cacería fué sorprendido por un búfalo, siendo librado por Zaira de una muerte cierta, en premio de lo cual fué admitida en la corte del Emperador.

Muy bella era Zafira antes de poseer el anillo, puesto que sin él habia alcanzado el amor del poderoso rey de los galos, pero mucho más lo estuvo despues, pues no parecia sino que la preciado joya tenia

el don de aumentar la hermosura de las mujeres que la poseían. Así fué que cuando Carlo-Magno la vió no pudo contener una exclamacion de gozo, y juró amarla hasta morir, dando al olvido á la reina Hildegarda, de la cual habia tenido seis hijos.

Por esta causa Carlo-Magno, en su expedición á Bravante, llevó consigo á la hermosa romana, que no se separaba de él ni á sol ni á sombra, y le acompañaba á todos los sitios que iba. En estas escursiones emplearon algun tiempo, siendo los dos muy felices con su amor.

Mientras tanto, en la poblacion de Aix, que entonces no tenia la majestuosa grandeza que despues alcanzó con su Basilica suntuosa, sus mosaicos, muros, bronces, mármoles y jaspes, vivía tranquilamente la reina Hildegarda, en un castillo mandado hacer por el rey Pipino.

Era Hildegarda una reina de porte muy majestuoso, de arrogante presencia y muy altiva para mandar. Ignorante de la pasión que su esposo sentia por la romana, pasaba sus dias en plácida calma, bien agena de que el Emperador, partiendo en dos su alma, la tenía olvidada por una hermosa rival.

Se acercaba por momentos la época del regreso de Carlo-Magno. Un dia, de repente en el patio del palacio se oyen voces y pisadas, gran ruido y algazara. Era que llegaba el Emperador con todo su cortejo de soldados, pajes, guardias y acompañamiento de ilustres guerrilleros. Apeóse del caballo y fuese derecho al camarín de Hildegarda, diciendo:

—Ya estoy de vuelta, esposa amada, sin tropiezos ni peligros, gracias á la proteccion del Dios Todopoderoso que guia mis pasos por el camino de la victoria. Nuestro buen hijo Pipin, bautizado por el Papa, recibió la unción real con la bendición del ilustre padre de la Iglesia; y Luis, otro de nuestros amados hijos, rey de Aquitania, recibió igual beneficio por disposición del cielo. Gisela, la más niña, fué sacada de pila por el docto obispo de Milan, y al gran duque de Baviera envié mis embajadores, que me aseguran está dispuesto á seguir prestándome obediencia. Hé aquí todo lo más principal de mis gestiones, añadió Carlo-Magno, y volviéndose á sus caballeros les dijo: —«Ilustres señores, no se entorpezcan en la ociosidad nuestros brios; tras la misa, sin más pausa, vestidos así cual vamos, partiremos de cacería á los vecinos bosques.»

Como sus ilustres antepasados, Carlo-Magno usaba el traje de franco, camisa y calzon de lino y la túnica apretada y sujeta con un cinturón de cuero, del que pendía su espada. Los piés los llevaba calzados con sandalias, cuyas largas correas le subían por las piernas; sobre los hombros llevaba el manto azul de los Emperadores galos. Con este traje se partió á la cacería con gran disgusto de sus servidores, que más hubieran deseado ir á reposar de las penalidades del viaje que correr por el soto detrás de la caza; pero

el Emperador lo habia mandado, p nvenir así á sus fines particulares, y no habia más remedio que obedecer.

Esta cacería tan de improviso dispuesta, chocó á todos y principalmente á la reina Hildegarda, que cuando se vió sola se puso á pensar en ello sin poder atinar por qué razon, Carlo-Magno, sin quitarle á los vestidos el polvo del camino, se aventuraba nuevamente en correrías, en vez de pedir dulce reposo á los amantes brazos de su esposa. Entre las personas que ordinariamente formaban el acompañamiento de la reina, figuraba un jóven clérigo llamado Gaulo, pretendiente de una mitra, y que todas sus aspiraciones las concentraba en alcanzar un báculo.

La reina, que estaba impaciente con la cacería del emperador, se dirigió á Gaulo y le dijo, que si le servia con perseverancia y celo, pediria para él á su esposo la primer sede vacante. Con esta promesa Gaulo se puso á disposicion de Hildegarda, y esta le dijo que necesitaba saber todo cuanto en la cacería ocurriese, pues le barruntaba el corazon que algo de extraordinario tenia que suceder. Gaulo, que sabia muy bien que el anciano obispo de Rinberg estaba enfermo de gran peligro, y juzgándose ya en posesion de esta prebenda, prometió á Hildegarda complacerla en lo que deseaba saber, y partió á la cacería lleno el corazon de gratas esperanzas.

A su regreso, tuvo una entrevista con la reina, y le dió cuenta del desempeño de su mision en los siguientes términos:

—El emperador, señora, guiado de su ánimo esforzado, se aventuró en lo más profundo de las selvas en persecucion de un enorme búfalo sin que sus gentes pudieran seguirle. Viéndose el animal detenido por los espesos matorrales que le cerraban el paso, retrocedió en el momento que Carlo-Magno, ageno al peligro que amenazaba su vida, estaba á gran distancia de sus gentes, las cuales en vez de correr en auxilio de su señor, retrocedieron espantadas, y solamente una hermosa amazona, que sin duda se hallaba casualmente por aquellos sitios, le prestó auxilio.

—¿Una amazona? preguntó con sobresalto Hildegarda; y, ¿es muy bella?

—Tan bella, respondió Gaulo, que solamente puede ser comparada con el crepúsculo de la mañana. Ya el espantoso animal se disponia á devorar al Emperador, y éste, desenvainada la espada, le aguardaba á pié firme; el mónstruo esquivó el golpe, se retira y se prepara á acometer, arrojándose sobre Carlo-Magno, rompiéndole el calzado é hiriéndole en una pierna. En este momento, la hermosa amazona dispara su venablo sobre el búfalo, se lo clava en la cerviz y lo mata.

Las gentes del emperador llegan, y al ver herido á su señor procuran curarle, pero él con ánimo esforzado exclamó:

—Todos quedos, dejad ensangrentada la pierna para que así la

vea mi dulce esposa Hildegarda. La reina al escuchar esta relacion se conmovió mucho, y preguntó atánosa por el estado de su esposo, y Gaulo añade:

— Ningun peligro amenaza al presente los dias del Emperador; su herida es leve, y todas las consecuencias han quedado reducidas á una ligera cojera, mientras el búfalo queda muerto; pronto tendreis la satisfaccion de abrazar á Carlo-Magno, y adornar el vestibulo de vuestro palacio con la arrogante y fiera cabeza del monstruo, cuyas agudas y duras astas pueden servirnos de perchas.

Segun estaba el clérigo diciendo esto, apareció en la puerta de la sala el Emperador, que iba cojeando y se apoyaba en el hombro de Meginfrel, su primer chambelan, y detrás venian los paladines, maltrechos y sudorosos, con las ropas maltratadas. Carlo-Magno, sonriendo al ver sus trazas descompuestas, se los mostró á Hildegarda diciendo:

— ¡Hombres de oro! Con sus trajes de ceremonia y sus galonados agremanes parecen figuritas de un retablo. ¿Cuánto mejor no es ir vestido como yo, con telas frescas y humildes? El hombre que ha de dejar á la posteridad nombre y fama duraderos, solo debe cubrir su cuerpo con lino, hierro y lana.

Entre tanto, una graciosa, jóven y bella mujer, en actitud contemplativa, se hallaba apoyada en el dintel del salon; detrás de ella dos esclavos persas; llevan sobre una tabla la horrenda cabeza del búfalo, coronada de astas. Hildegarda al ver estos despojos, recordando el peligro en que se habia visto su esposo, dió un grito de horror. El Emperador, entonces, mostrando á Zafira, que no era otra la hermosa jóven que en el dintel se hallaba, dijo:

— ¿Y qué merece la beldad que con tanto arrojo me ha librado del peligro de acabar mis dias entre las garras de la fiera?

Subyugada Hildegarda por el heroismo de Zafira, exclamó:

— Merece mi agradecimiento y mi amistad. Y precipitándose al cuello de la romana la cubrió de besos y abrazos. Mucho regocijó al Emperador esta noble conducta de su esposa, y desde aquel dia Zafira residió con ellos en el palacio, en premio á su arrojo y heroismo, por haber librado al ilustre Carlo-Magno de una muerte segura.

Como se vé, el anillo mágico, empezaba á producir sus efectos maravillosos.

CAPÍTULO III.

Como Hildegarda pidió prestado á Zafira el anillo, y cómo ésta le dió otro, y la extraña y terrible aventura que la ocurrió con él á la reina.

Como si hubieran sido amigas de toda la vida Hildegarda y Zafira se profesaban un gran cariño; pues la reina, en gratitud de que la romana habia salvado á su esposo de un peligro de muerte, procuraba demostrar su agrado, y Zafira, por el temor de que sus amores con Carlo-Magno fuesen descubiertos, hacia todo lo posible por conquistarse el aprecio de su rival. Así pasaron mucho tiempo sin que la menor sombra de discordia turbase la paz de sus corazones.

El Emperador procuraba tambien por su parte no dar ocasion para que los celos de Hildegarda se despertasen, y organizaba muy á menudo grandes cacerías, que no eran otra cosa que pretextos para estar á solas con su adorada Zafira. Muchoas veces, en lo más profundo de las selvas ó entre rocas y breñas inaccesibles, se veían los dos amantes y eran felices entregándose á su amor en medio de las maravillosas grandezas de la creacion.

A pesar de esto, Zafira no estaba completamente satisfecha. Sabia muy bien que Hildegarda tenia un derecho más legitimo que el suyo á poseer el amor del rey de los galos, y esto la entristecia, pues hubiera querido que su amor por Carlo-Magno pudiese ser proclamado á la luz del sol, á la faz del mundo, sin necesidad de ocultarlo á las miradas de todos.

En vano Carlo-Magno pretendia disipar sus tristezas, y Zafira se consumía en una pena lenta que poco á poco se iba apoderando de su corazon, hasta el extremo que enfermó de melancolía.

Mucho afligió á Hildegarda la enfermedad de su buena amiga, y mandó que los mejores médicos y astrólogos la visitasen y no se separaba de su cabecera; pero como la enfermedad de Zafira no era del cuerpo, sino del alma, se esforzaba por sanarla, pues nada podia aliviaria mejor que la vista de Carlo-Magno, á quien tan tiernamente amaba.

Además del anillo de la hechicera, tenia Zafira otro con una piedra envenenada, de modo que la menor herida ó rasguño que se produjese con él producía la muerte. Este anillo lo habia heredado Zafira de un tio suyo, napolitano, famoso nigromante, que se lo habia dado por si alguna vez se veia en trances peligrosos, y recordando ella su funesto poder, le entraban de vez en cuando ardientísimos desgos de envenenar á Hildegarda y ocupar despues su

puesto; pero Zafira era buena, y tantas veces como este horrible pensamiento se le habia presentado en la imaginacion, otras tantas lo habia desechado valerosamente con la mayor nobleza.

Un dia Hildegarda pasó á la cámara de Zafira donde esta se hallaba enferma, con objeto de visitarla y consolarla, y como Zafira tenia las manos fuera del lecho, tuvo ocasion de ver los dos anillos, quedando sumamente prendada de su limpidez y hermosura.

Zafira, que no le tenia ódio ni mala voluntad á Hildegarda, sino una envidia pacífica, le explicó la virtud de aquellos anillos, pero trocándolos, es decir, atribuyendo al de la hechicera la virtud mala de envenenar, y diciendo del otro sus portentosos efectos para poseer el amor, la fortuna y la gloria.

Con esta explicacion entró Hildegarda en deseos de poseer los anillos, pero Zafira la dijo que por nada del mundo se habia de deshacer de ellos, pues los tenia en mucha estima. Resignóse Hildegarda y queriendo experimentar la virtud del anillo de la hechicera, suplicó á Zafira se lo prestase por unos dias, con promesa de devolvérselo, y Zafira accedió, dándole el de la piedra envenenada, pero advirtiéndole que tuviese gran cuidado en no herir á nadie con él, porque entonces se destruiria su virtud. Prometiéndole Hildegarda y fuese muy satisfecha con el anillo malo, creyendo que tenia en su poder el precioso talisman que aseguraba el amor, la fortuna y la gloria.

Habia entre la alta servidumbre de Carlo-Magno, un gentil y apuesto oficial de la guardia real, que siempre habia tenido para la reina Hildegarda tiernas miradas y cortesanías finas que habian llamado la atencion de la emperatriz. Queriendo Hildegarda probar la virtud del anillo, y al mismo tiempo asegurarse del amor que por su adorado Carlo-Magno sentia, discurrió experimentar en el dicho oficial, y una de las veces que como tenia de costumbre le prestó homenaje y le saludó, le hizo un signo de inteligencia para que se quedase.

—He observado, dijo Hildegarda al oficial, que hay en vuestros ojos algo que atrae, como el imán, y solo por esta circunstancia deseo protegeros. Influiré con el Emperador, para que os distinga y os haga avanzar en vuestra carrera.

El oficial hizo una gran reverencia, y al retirarse la reina le dirigió una profunda mirada, que parecia brotarle del corazon, segun lo ardiente y fija que en el jóven militar se habia clavado.

Verdaderamente el propósito de la reina Hildegarda no era el de enamorarse de ese gallardo oficial, sino el de ver si podia experimentar en él las virtudes del anillo que Zafira le habia prestado, y al mismo tiempo, si producía efecto, tener el placer de que el Emperador se encelase, lo que seria indudablemente la mejor prueba de la firmeza de su amor, dado que sin celos no puede ha-

per amor. Firme en estos propósitos, la reina Hildegarda, bien agena de que tenia en su poder un talisman de muerte, seguia ejerciendo en el oficial una influencia cada vez más creciente, en términos que el jóven militar concluyó por creer en la pasion de Hildegarda, felicitándose á sí mismo por haber merecido las atenciones de su reina.

Creía ésta que todos aquellos resultados consistian en el anillo de Zafira, cosa que no era cierta, porque lo que habia hecho llamar la atencion del oficial eran las miradas ardientes y los ademanes expresivos de Hildegarda, que llevaron al ánimo del militar el convencimiento de que la reina le amaba, cosa que tampoco era cierta, puesto que lo que Hildegarda queria era saber si el anillo producía los efectos anunciados.

Creciendo este funesto error en ambos, llegaron hasta el extremo de verse con frecuencia á solas, y en una de estas entrevistas, deseando Hildegarda llevar hasta el limite los efectos maravillosos del anillo, tomó amorosamente la mano del oficial y la hizo en ella un pequeño rasguño con la sortija. Al poco rato, y cuando más distraidos estaban en sus pláticas de amor, el oficial empezó á ponerse malo, en tales términos, que no le dió tiempo á salir de la cámara de la reina, donde espiró en menos de cinco minutos entre horribles y extrañas convulsiones.

Aterrada quedó Hildegarda ante aquel triste resultado y comprendió, aunque tarde, que la advertencia de Zafira respecto á que no era bueno herir con el anillo, era por desgracia suya muy cierta, puesto que como herido de un rayo, habia caído á sus piés el infortunado oficial; pero si esta desgracia era grande, no era menor la de que hubiese ocurrido el terrible lance dentro de su cámara, circunstancia que le comprometia mucho, pues todo el mundo se preguntaría qué habia ido á hacer allí el oficial.

Hildegarda, con gran serenidad de ánimo, y comprendiendo la gravedad de las circunstancias, ocultó ella misma el cadáver, arrastrándolo hasta ponerlo detrás de un mueble, á fin de evitar que su esposo pudiera encontrarle allí y creer lo que no habia ocurrido, es á saber, que la reina le habia sido infiel.

CAPÍTULO IV.

De lo que Hildegarda hizo con el cadáver de su amante y del gran incremento que tuvieron los amores de Carlo-Magno y Zaira.

Llegada la noche, Hildegarda, revistiéndose del más extraordinario valor, cogió el cadáver del oficial y con un esfuerzo sobrehumano lo sacó á rastras del escondite hasta colocarlo en medio de la cámara. Una vez allí, abrió de par en par las ventanas y miró con afán hácia afuera. Era una noche horrible; una gran tempestad se desencadenaba y de tiempo en tiempo se oían los rugidos del trueno. Hildegarda se felicitó interiormente de aquella terrible tempestad que le permitía desembarazarse del grave compromiso en que estaba y arrojar el cadáver de su desventurado amante por la ventana.

No era de presumir que á semejante hora, y con tal tiempo, pudiese ser vista por nadie. Una lluvia torrencial, impelida por un viento fuerte y huracanado, azotaba los recios muros del castillo. Hildegarda, juzgando que era llegado el momento oportuno de obrar, cojió valerosamente el cadáver, y haciendo un supremo esfuerzo, lo precipitó al exterior. Un fugaz y brillante relámpago alumbró esta escena de muerte y el horrible tableteo del trueno apagó el golpe producido por el cadáver al chocar en su caída con las piedras de la calle.

Aniquilada Hildegarda por el esfuerzo que habia hecho, y no pudiendo resistir la emocion inmensa que le habia producido el tener que abrazar un frio cadáver, llena de asco y de terror, cayó dentro de su cámara presa de un síncope ó fuerte desmayo que la tuvo privada de sentido durante muchas horas. Cuando volvió en sí, se vió en su lecho rodeada de su alta servidumbre, y á la cabecera estaba Carlo-Magno. En todos los rostros se veía pintada la más viva curiosidad, pues como nadie sabia lo que habia pasado, ni cómo habia sido la muerte del oficial cuyo cadáver se habia encontrado al pié de las ventanas de Hildegarda, y al mismo tiempo ésta habia sido encontrada exánime en su cámara con las ventanas abiertas de par en par, pensaban, y con razon, que solamente Hildegarda podia descubrir aquel misterio.

Cuando se dió cuenta de lo que pasaba, Hildegarda sintió que por todo su cuerpo circulaban los escalofrios de la fiebre. Comprendió que todas aquellas personas estaban deseosas de saber qué era lo que habia pasado, y coordinando sus ideas, empezó su relato

diciendo que sintiéndose mala durante la pasada noche, salió á la ventana para respirar el aire libre, y que de pronto oyó que una persona se quejaba; y como habia tempestad, pudo despues de un rato ver á la luz de un relámpago que dos bullos como de hombre huian, mientras que otro, revolviéndose entre el fango de la calle, pedia auxilio, todo lo cual fué suficiente para llenarla de terror, y que despues de esto no recordaba más sino que habia snetido un agudo dolor en las sienes.

Satisfizo la explicacion, y entonces la noticiaron cómo el muerto era un oficial de la guardia que habia sido encontrado tendido en mitad de la calle con la cabeza abierta en dos ó tres pedazos. Era este oficial muy querido de Carlo-Magno, por lo cual éste prometió castigar cruelmente al matador, si es que llegaba á descubrirse quién habia sido. Tembló la reina al oír esto; pero se tranquilizó pensando que era imposible que pudiese averiguarse la verdad, y aun cuando se averiguase, no era de creer que la cólera del rey descargase sobre la cabeza de su fiel esposa.

Tan pronto como Hildegarda se restableció de su indisposicion, corrió á ver á Zafira para entregarla el funesto anillo, y como Zafira sabia todo cuanto habia pasado, reconstruyó con la imaginacion la verdad del caso. Hildegarda, al devolverle el anillo, no dijo nada respecto á sus resultados, por lo cual Zafira le preguntó si habia hecho uso del talisman. Calló Hildegarda, y al cabo de rato dijo que sí lo habia experimentado, pero que no le habia dado resultado ninguno.

—¿Cómo no? exclamó Zafira; pues y la muerte del oficial de la guardia, ¿quién sino vos con ayuda del anillo la ha producido?

Aterrada la reina, negó ser verdad, y entonces Zafira refirió punto por punto lo que segun su imaginacion habia tenido lugar, y que, como sabemos, era totalmente cierto. Suplicó Hildegarda que no la descubriese, y Zafira se lo prometió de muy buena gana, diciéndole que si hubiese hecho caso de sus advertencias no hubiera ocurrido aquella desgracia.

Con esto, la amistad de Hildegarda y Zafira creció más y más, en términos que más parecían hermanas que rivales, de todo lo cual se alegraba mucho Carlo-Magno, pues solo deseaba que sus amores ocultos con la bella Zafira no despertasen los justos celos de la reina.

La gran melancolia de Zafira se iba tambien disipando poco á poco en razon á que verdaderamente Hildegarda era su esclava, merced al anillo que le habia prestado y á saber que habia sido ella la que sin pensarlo habia matado al bravo oficial de la guardia, cuya muerte deseaba vengar tan cruelmente el valeroso Carlo-Magno.

De esto modo, Hildegarda quedaba á merced de Zafira, pues bastaba una sola palabra de esta para que la reina, aun cuando sin culpa, se viese acusada y deshonrada á los ojos del Emperador y

de toda la corte, pues muy difícil había de ser á Hildegarda el justificarse y mucho más el explicar cómo había sido la presencia en su cámara del oficial difunto. Por todas estas razones, Zafira, que no era mala ni tenía pensamiento de hacer mal uso de su descubrimiento, estaba satisfecha y contenta, pues su aspiración principal consistía en poder disfrutar tranquilamente de su amor sin que nadie pudiese amargarle su dicha.

El Emperador cada día estaba más enamorado de la romana, y se comprende bien, porque Zafira tenía unos ojos tan dulces, un encanto tan irresistible en su cabeza y una belleza tan extraordinaria, que no parecía sino que el génio de los amores flotaba constantemente á su alrededor derramando sobre ella á manos llenas gracias y seducciones infinitas. Por su parte, era Carlo-Magno un tipo de belleza varonil perfecta. Sus negros y rasgados ojos fascinaban y parecía destacarse de su cabeza una aureola de gloria y de valor inmarcesibles.

Por el contrario, Hildegarda, que tenía mucha más edad que Zafira y que había dado al rey de los galos robustos é ilustres vástagos, empezaba á ver marchitarse su antigua belleza, y de día en día perdía mayores encantos. El suceso del oficial le había producido mucho terror, y esto unido á otras causas, amenguó mucho su vigor, en términos que se la veía envejecer rápidamente.

Todo esto, unido á la gran belleza de Zafira, hacía que Carlo-Magno estuviese cada día más enamorado de la hermosa romana, y como no se cuidaba gran cosa en ocultarlo, empezó Hildegarda á sospechar las infidelidades de su esposo y á encelarse, y á sufrir y llorar amargamente con el temor de que fuese Zafira la que le robaba el amor del Emperador, que seguía ignorando la verdadera causa de la muerte del más bravo, aguerrido y estimado oficial de su guardia.

CAPÍTULO V.

En el que se refieren las tribulaciones de Hildegarda, la ambición de Gaulo y la desgracia de Zafira.

Bien comprendía Hildegarda que su esposo Carlo-Magno iba estando con ella cada día más indiferente y frío, y por esto pasaba ratos muy amargos pensando si consistiría esta indiferencia en que Zafira le hubiese revelado la historia del fallecimiento del bravo oficial de la guardia; así es que no se atrevía á preguntarle á su esposo la causa verdadera de sus desvíos.

—Y no era ciertamente que Zafira hubiese, dicho nada al rey de los galos respecto á la muerte del militar la causa de sus desvíos con Hildegarda, sino que Carlo Magno cada día estaba más dominado por la belleza, juventud y gracia de la hermosa romana, en términos que para él no había en la tierra mujer más hermosa que Zafira, ni perfume más grato que el aliento que de su boca exhalaba, ni brillo más intenso que el que despedían sus ojos. La reina, que siempre había considerado á Zafira como una fiel amiga suya, que hasta entonces había tenido, como se suele decir, una venda en los ojos que la impedía ver los amores de su esposo y de la bella italiana, empezó á desconfiar y á ver claro y, en suma, á comprender la verdad de lo que ocurría.

Entretanto su antiguo confidente Gaulo no hacía más que importunar á Hildegarda reclamándole todos los días el cumplimiento de su promesa, como justo premio al gran servicio que le prestó cuando fué á enterarse de lo que ocurría en la cacería del Emperador el día que éste estuvo á punto de perecer en las garras de un fiero búfalo. La reina, que empezaba á sentir de nuevo el aguijón de los celos, comprendió que no le convenia satisfacer desde luego los vehementes deseos de Gaulo, y así, para tenerle más seguro, le iba entreteniendo aplazando sus esperanzas de ser obispo de una de las diócesis que habían quedado vacantes.

—Señora, decía el pobre Gaulo; bien sabeis que me prometisteis la sede episcopal de Rinberg, para cuando el anciano obispo que la desempeñaba falleciese. Pues bien; el venerable anciano ya ha muerto, y su silla está vacante, y es ocasión de que me cumplais la promesa.

A todos estos razonamientos, contestaba siempre Hildegarda con muchas evasivas.

—No hay prisa, exclamaba; y el pobre Gaulo se desesperaba viendo que pasaba y pasaba el tiempo, y la anhelada mitra no venia. Tanto llegó á importunar á Hildegarda con sus pretensiones, que esta un día que estaba de mal humor le dijo:

—¿Quieres ver cuántos solicitan ese puesto que demandas? Pues vas á verlo. Y sin decir más, le ocultó detrás de unas grandes cortinas, y mandó dar audiencia á todos los pretendientes á la sede vacante.

Al poco rato empezaron á desfilar ininidad de personajes que todos alegaban grandes derechos para alcanzar la codiciada prebenda. Entre ellos los había oficiales nobles, señores de alta alcurnia, clérigos de todas categorías, y en fin, muchos golosos que ambicionaban el puesto. Todos ellos manifestaron las razones, derechos y motivos que en su sentir les hacia acreedores á obtener la codiciada sede, y uno tras otro impetraban de Hildegarda muy contritamente que interpusiese sus buenos oficios cerca de Carlo Magno, para que éste los prefiriese y nombrase; y con tales ahincos é instancias que lograron aburrir á la reina.

A tal grado llegó su porfía, que el abad Alcuino, un santo varón, que dirigía espiritualmente á la reina, inflamado en celeste cólera reprendió á los pretendientes, denigró sus pretensiones y los apostrofó en esta forma:

—Por Cristo, si el Emperador viese la ciega ambicion de que estais poseidos, ó habia de castigaros con su acero, ú os habia de maldecir. Confusos y avergonzados se quedaron ellos ante la re-prension de Alcuino, y entonces la reina, descorriendo las cortinas que ocultaban á Gaulo, le dijo:

—¿Está curada tu ambicion?

El misero Gaulo, prosternándose ante Hildegarda, pidió disculpa para sus pretensiones, y todos sus rivales al verle en aquella humilde manera y con tan escasos merecimientos, se rieron de él haciéndole blanco de sus burlas.

Irritado Alcuino, viendo que se mofaban de la humildad de Gaulo, gritó con acento profético:

—*Dios abate á los soberbios y á los humildes exalta*, á cuya voz se retiraron confundidos todos los cortesanos. Gaulo iba tambien á retirarse creyendo que habia caido de la gracia de la reina; pero en el momento en que se disponia á salir, fué detenido y con grandes agasajos se le hizo comprender que á él no se le habia despedido de palacio, con lo cual volvió á su corazon la esperanza, si bien se sintió curado de aquella ambicion desmedida de que en un principio habia sido esclavo. Algunos dias despues, se celebraba en el palacio de Carlo-Magno, el aniversario de una de sus más grandes victorias, y con este motivo se prepararon solemnes fiestas, convites y regocijos públicos. Segun la costumbre de aquellos tiempos, se dió á los pobres un gran banquete servido por personas principales, y despues empezó la verdadera fiesta dentro del castillo.

Llegada la hora de los convites, y despues de lavarse las manos, como era tambien su costumbre, el Emperador se sentó á la mesa y con él todos los grandes magnates y señores de su córte. Mientras tanto, el ilustre abad Alcuino, subido en una pequeña tribuna leía en voz alta los pasajes sagrados, en un libro de San Agustín titulado *La Ciudad de Dios*.

Cuando estaban todos en lo más culminante de la fiesta, aparecio Zafira desgreñada y llorosa, buscando con afán por todas partes una cosa que se le habia perdido, mostrando tan grande sentimiento que puso en conmocion á toda la córte. ¿Qué es ello? le preguntaban todos; y ella llorando á lágrima viva contestaba:

—El anillo, mi pobre anillo que se ha perdido. To los se echaron á buscarlo con afán; pero sus esfuerzos y diligencias fueron inútiles, pues el anillo no parecia por ninguna parte; Carlo-Magno, que sabia la mucha estima en que Zafira tenia su anillo, mostró gran pesar por ello, y viendo que los señores y la servidumbre de palacio no lo encontraban, se enfadó con ellos.